

ЗНАЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

Арипов Ойбек Абдуллаевич

д.э.н., проф.

заведующий кафедрой экономики

Наманганского инженерно-строительного института

Шамшиддинов Сардорбек Гуломжонович

магистрант НамИСИ

АННОТАЦИЯ

Мақола Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш масалаларига бағишланган. Ишбилармонлик муҳитини қулайлаштиришда инфратузилмаларнинг алоҳида аҳамияти, бизнес инфратузилмаси элементлари ва унинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларининг уйғунлиги тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, ишбилармонлик муҳити, инфратузилма, бизнесни юритиш.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам улучшения бизнес-среды в Узбекистане. Исследована роль инфраструктуры в улучшении деловой среды, элементов инфраструктуры бизнеса и гармонизация его организационно-правовых форм.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, деловая среда, инфраструктура, ведение бизнеса.

ABSTRACT

The article is devoted to the development of the business environment in Uzbekistan. Opinions were expressed on the particular importance of infrastructures in facilitating the business environment. The elements of business infrastructure and the harmony of its organizational and legal forms are revealed.

Keywords: small business, entrepreneurship, business environment, infrastructure, doing business.

Еще в первые годы независимости первый Президент нашей Республики Ислам Каримов в одной из своих работ сказал, что «инфраструктура не может быть создана сразу. Это это довольно длительный и сложный процесс, который, наряду с другими требованиями, требует наличия персонала с высокими профессиональными навыками, а также духовной адаптации как хозяйствующих субъектов, так и населения к новым условиям экономической деятельности»⁵⁰.

Прошел более чем тридцатилетний период, в течение которого в условиях рыночных отношений в Узбекистане субъекты сервисной инфраструктуры для малого бизнеса и частного предпринимательства предоставляли свои услуги. Конкуренция в рамках этой инфраструктуры способствует созданию благоприятствует развитию бизнес-среды.

Одним из важных условий развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране является наличие и развитие инфраструктуры, нацеленной на обслуживание того или иного вид бизнеса. Но для функционировании инфраструктуры необходимо наличие квалифицированных специалистов. В то же время одних только профессиональных знаний и навыков недостаточно для успешного продвижения в обслуживающем бизнесе. Потому что ведение бизнеса требует не только профессиональных навыков и квалификации, но и кадров с практическим опытом, которые могут быть готовы к внезапным изменениям в условиях рыночных отношений. Современный бизнес не может развиваться, если не хватает квалифицированных и опытных кадров для управления инфраструктурой. Для развития обслуживающего бизнеса должны существовать другие соответствующие сети и организации, основанные на взаимном сотрудничестве. Таким образом функционирует развитая бизнес-инфраструктура, обслуживающая малый бизнес и частное предпринимательство.

С другой стороны, инфраструктура – это и совокупность организационно-правовых форм, которые определяют движение деловых отношений и обеспечивают разнообразие этих деловых отношений.

Поэтому с началом реализации программы "малой приватизации" вся сеть предприятий торговли и бытового обслуживания была практически разгосударствлена. Появилось огромное количество фирм-посредников и агентств, способных создавать совершенно новые источники товаропотока⁵¹. Сейчас в целях совершенствования рыночной инфраструктуры важными

⁵⁰ Каримов И.А. Узбекистан на пути к углублению экономических реформ –Т.: Узбекистан, 1995. С. 98.

⁵¹ Каримов И.А. Узбекистан на пути к углублению экономических реформ –Т.: Узбекистан, 1995. С. 99.

задачами считаются подготовка кадров для работы в этой сфере и реализация механизма, повышающего уровень их профессиональной подготовки.

Для расширения бизнес-среды необходимо повысить активность инфраструктуры, предприятий малого бизнеса, обслуживающих развитие бизнеса финансовыми, трудовыми, информационными ресурсами, а также транспортными, консалтинговыми, аудиторскими, страховыми и другими услугами. Инфраструктура включает в себя элементы, состоящие из множества организаций, таких как банки, фондовые биржи, рекламные и кадровые агентства, страховые, брокерские, консалтинговые и аудиторские компании, лизинговые компании, арендаторы, охранные агентства, транспорт и железные дороги. Тут видно, что в каждой области будет необходим персонал, работающий по своей специальности (рис. 1).

Рис 1. Влияние элементов инфраструктуры на упрощение деловой среды⁵²

Итак, элемент инфраструктуры – это специализированный вид обслуживания или создание необходимых условий, которые могут работать в любой сфере деятельности малого предприятия. Даже при создании таких условий нехватка специалистов становится главным фактором.

На наш взгляд, мнения известных экономистов о том, что «...необходимо расширять инвестиционные проекты, оценку недвижимости, брокерские услуги, бизнес-менеджеров, специалистов по маркетингу и расширять их переподготовку в высших учебных заведениях и других образовательных системах в регионы»⁵³ до сих пор не утратили своей силы. По результатам нашего социологического исследования было отмечено, что не хватает специалистов, которые должны работать в элементах рыночной инфраструктуры. Поэтому видно, что увеличение их количества из года в год незначительно.

Поэтому, улучшение деловой среды зависит от эффективного функционирования элементов инфраструктуры. Но для этого необходимо, чтобы те, кто занят в инфраструктуре, сами были профессионалами с высокой квалификацией.

Как видно из этих пунктов, элементы инфраструктуры выполняют функцию, которая приводит в движение бизнес-среду. Таким образом, при реализации товаров могут быть использованы следующие элементы:

- 1) кредитная система и коммерческие банки;
- 2) организованная деятельность посредника в товарно-сырьевых, фондовых и валютных биржах;
- 3) формы аукционного, ярмарочного и иного внебиржевого посредничества;
- 4) система страхования коммерческих экономических рисков, а также страховые (государственные и негосударственные) компании;

⁵² Арипов О.А. Монография: Ўзбекистонда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш. –Т.: «LESSON PRESS» нашриёти, 2021. С.161.

⁵³ Абулқосимов Х.П. ва бошқ. Ижтимоий-иктисодий жараёнларни бошқариш. –Т.: Ғофур Ғулом нашриёти, 2007. С. 337.

- 5) торговые палаты, добровольные государственно-общественные объединения иных общественных и деловых кругов;
- 6) таможенная система;
- 7) торгово-выставочные комплексы;
- 8) специальные зоны свободного предпринимательства и др. (рис. 2).

Другими словами, совокупность элементов инфраструктуры образует деловую (т.е. бизнес) инфраструктуру. «Инфраструктура бизнеса – это часть бизнес-среды, необходимой для деятельности предприятий»⁵⁴.

Инфраструктура бизнеса представляет собой совокупность организационно-правовых форм, которые опосредуют бизнес и связывают эти отношения воедино. К элементам бизнес-инфраструктуры относятся: кредитная система и банки, налоговая система и таможенная система, система подготовки кадров всех видов (т.е., торгово-выставочные комплексы, торговые палаты), страховые, консалтинговые и аудиторские компании, общества содействия предпринимательской деятельности и государственные социальные фонды, инструменты делового общения на основе информационных технологий, профсоюзы, взаимное посредничество между ними должны быть в совершенстве организованы.

Современная бизнес-инфраструктура выполняет следующие функции:

- 1) официальная организация деловых отношений (оформление, нотариальная работа и т.п.);
- 2) оказание помощи участникам деловых отношений в реализации их интересов, реклама и т.п.;
- 3) повышение мобильности и эффективности хозяйствующих субъектов в результате ориентации различных экономических субъектов на выполнение определенных функций (ремонт, транспорт, связь и т.д.);
- 4) упрощение форм правовой и экономической поддержки предпринимательства (суд, адвокатура, налоговая инспекция и т.д.).

⁵⁴ Менеджмент малого бизнеса: Учебник/ Под ред. проф. М.М.Максимцева и проф. В.Я.Горфинкеля. –М.: Вузовский учебник, 2007. С. 200.

Рис 2. Элементы инфраструктуры бизнеса и ее гармония по организационно-правовым формам⁵⁵

⁵⁵ Арипов О.А. Монография: Ўзбекистонда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик мухитини ривожлантириш. –Т.: «LESSON PRESS» нашриёти, 2021. С.162.

Гармония в согласовании взаимных интересов всех хозяйствующих субъектов в деловой среде означает их взаимное обязательство не нарушать суверенитет своих контрагентов всеми участниками бизнеса. Эти обязательства формируются на основе взаимной выгоды сторон в процессе развития и постоянного повторения деловых отношений.

Вывод заключается в том, что чем выше уровень элементов инфраструктуры в различных отраслях, тем шире масштабы малого бизнеса и предпринимательской активности. Поэтому процесс формирования инфраструктуры для малого бизнеса и предпринимательской деятельности является постоянным, который должен быть направлен на специализацию услуг, расширение их номенклатуры и повышение их качества. Чем больше количество субъектов инфраструктуры, тем лучше бизнес-среда, в которой оптимально развивается предпринимательство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Каримов И.А. Узбекистан находится на пути углубления экономических реформ. –Т.: Узбекистан, 1995.
2. Абулкасимов Х.П. ва бошқ. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни бошқариш. – Т.: Гофур Гулом нашриёти, 2007.
3. Арипов О.А. Монография: Ўзбекистонда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш. –Т.: «LESSON PRESS» нашриёти, 2021. – 225 с.
4. Менеджмент малого бизнеса: Учебник / Под ред. проф. М.М.Максимцева и проф. В.Я.Горфинкеля. –М.: Вузовский учебник, 2007.
5. Abdulazizovich, K. U. B., & Tursunpolatovna, N. N. (2023). Improving Reflection Of Information About Cash And Equivalents In The Accounting Balance Sheet On The Basis Of International Standards. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(2S), 2107-2114.
6. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). XALQARO QOIDALAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(3), 21-27.
7. Xolmirzaev, U. A. (2020). Financial assets and improvements of their analysis. *Экономика и социум*, (1 (68)), 102-105.
8. Juraev, E. S., & Xolmirzayev, U. A. (2020). Supporting small business subjects by tax reforms. *Экономика и социум*, (1 (68)), 48-52.

9. Холмирзаев, У. А. (2022). ҚИСҚА МУДДАТЛИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИ АНАЛИТИК ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Архив научных исследований*, 2(1).
10. Juraev, E., Holmirzaev, U. A., & Rustamova, M. (2021). INCREASING THE EFFICIENCY OF REAL INVESTMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC LIBERATION. *Интернаука*, (21-5), 9-11.
11. Хакимов, Б., Талабоев, Х., & Холмирзаев, У. (2021). ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЩЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ. *Экономика и социум*, (6-2 (85)), 441-446.
12. Holmirzaev, U. A., & Juraev, E. S. (2020). Problems of improvement of debtor debt analysis. *Мировая наука*, (1 (34)), 100-105.
13. Juraev, E. S., & Holmirzayev, U. A. (2019). Profits of housekeeping and its development. *TRANS Asian Research Journals*, 8(4).
14. Holmirzaev, U., Juraev, E., & Axmadjonova, M. (2021). THE ROLE OF ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT. *Интернаука*, (21-5), 20-22.
15. Hakimov, B., Yunusov, M., & Holmirzayev, U. (2018). Elaboration of The Balance Sheet Liquidity Analysis-Requirements of The Period. *International Finance and Accounting*, 100.
16. Khakimov, B., & Kholmirzayev, U. (2020). IMPROVING CASH ACCOUNTING AND ANALYSIS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCES. *International Finance and Accounting*, 2020(1), 18.
17. Камолов, А. А., & Холмирзаев, У. А. (2016). Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане. *Вопросы экономики и управления*, (5), 182-184.
18. Abdurahmon, K., & Abdulazizovich, K. U. (2021, December). Some Issues of Improving Securities Accounting. In *Conference Zone* (pp. 129-132).
19. Holmirzaev, U. A., Juraev, E., & Jamgirova, G. I. (2021). APPROACH TO ACCOUNTING FOR FINANCIAL ASSETS IN THE ENTERPRISE IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS. *Интернаука*, (21-5), 17-19.
20. Gulshirin, J., & Abdulazizovich, X. U. B. (2022, March). INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF EXPORT DIVERSIFICATION IN THE REGION. In *Conference Zone* (pp. 277-281).

21. Sirojiddinov, I., Xolmirzaev, U., & Axmadjonova, M. (2021). THE NEED AND FACTORS TO ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. *Интернаука*, (21-5), 14-16.
22. Убайдуллаев, Т., & Холмирзаев, У. (2019). ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. *Мировая наука*, (1 (22)), 299-302.
23. Abdulazizovich, K. U. (2022). IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO FINANCIAL ASSET ACCOUNTING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(4), 56-62.
24. Kamolov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2018). Economic Laws And Categories. *Экономика и социум*, (2 (45)), 34-36.
25. Abdulazizov, K. U., Sherzod, I., & Abdulkhodinevna, S. M. (2022). IMPROVING THE METHODOLOGICAL BASIS OF ACCOUNTING FOR FINANCIAL ASSETS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11, 34-39.
26. Abdulazizovich, X. U. B., Qutbiddinovich, S. I., & Sobirjon o'g'li, J. E. (2021). POSITIVE ASPECTS OF THE CASH METHOD IN SMALL BUSINESSES IN A PANDEMIC ENVIRONMENT. *American Journal of Economics and Business Management*, 4(3), 1-8.
27. Abdulazizovich, K. U. IMPROVING THE REFLECTION OF MONEY AND CASH EQUIVALENT IN THE ACCOUNTING BALANCE. *Dear Academicians & Research Scholars*, 55.
28. Kamalov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2016). Small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. *Questions of Economics and Management*, 5(7).
29. Kholmirzaev, U. B. A., & Ubaydullayev, T. A. (2023). IMPROVING THE CLASSIFICATION OF FINANCIAL ASSETS ACCORDING TO THE ECONOMIC CONTENT. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 203-209.
30. Qutbiddinovich, S. I., & Abdulazizovich, X. U. B. (2023). GAAP ASOSIGA QO'YILGAN MOLIYAVIY HISOB KONTSEPTSIYALARI. *Interpretation and researches*, 1(3), 42-50.
31. O'g'li, J. E. S., & Abdulazizovich, X. U. B. (2019). Profits of housekeeping and its development. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(4), 419-423.
32. Juraev, E. S., & Xolmirzayev, U. A. (2020). Supporting small business subjects by tax reforms. *Экономика и социум*, (1 (68)), 48-52.
33. Ogli, I. S. H., & Oglu, O. I. A. Peculiarities of the Development of Industrial Production in Namangan Region. *Volume*, 9, 544-547.

34. O'G'LI, I. S. X. (2022). TENDENCIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN NAMANGAN REGION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES*.
35. Иброгимов, Ш. (2022). ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ. *Экономика и социум*, (2-2 (93)), 634-640.
36. Ibrogimov, S. (2021). DIGITAL ECONOMY AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *INTERNATIONAL ENGINEERING JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT*.
37. O'G'LI, I. S. X. (2021). Фермер хўжаликлариди ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби. *NamMTI ilmiy-texnika jurnali*.
38. Abdumalik o'g'li, M. M. (2022). EVALUATION OF COMPETITIVENESS IN THE MARKET OF GOODS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10)*, 86-92.
39. Sirojiddinov, I. Q., & Abdumalik o'g'li, M. M. (2022, June). SIGNS AND APPEARANCE OF ECONOMIC HELPLESSNESS. In *Conference Zone* (pp. 8-14).
40. Hakimovich, U. D. (2022). ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES IN THE BUSINESS PROCESS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05)*, 143-148.
41. Nasirova, N. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVASION MARKETINGDAN SAMARALI FOYDALANISH. *Interpretation and researches*, 1(3), 28-34.
42. Tursunpolatovna, N. N. (2022). NEED AND DUTIES OF ACCOUNTING IN BUSINESS ENTITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(11)*, 8-12.
43. Арипов, О. А., & Обиджонов, А. М. (2021). ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
44. Abdullaevich, A. O. (2023). INSON KAPITALINI RIVOJLANISHIGA DOIR MULOHAZALAR. *Interpretation and researches*, 1(3), 13-20.
45. Арипов, О. (2017). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аёлларнинг ўрни. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (3), 254-261.

46. Abdullayevich, A. O. (2022). OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABILITY OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES ON THE BASIS OF IMPROVING THE BUSINESS ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 *Impact factor: 7.429*, 11, 83-87.
47. Арипов, О. А. (2018). Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини яхшилашдаги ташкилий-ҳуқуқий саъй-ҳаракатлар. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (5), 18-25.
48. Xolmirzayev, A. X. (2021). RISK FACTORS AND UNCERTAINTIES IN THE ECONOMY. *Мировая наука*, (2), 24-27.
49. Kholmirzaev, A. K. (2021). Criteria and directions of development of small business activities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 730-735.
50. Kholmirzaev, A. (2020). Ways of small business development. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(11), 162-167.
51. Yuldashev, Q. M., Tursunov, N. N., & Kholmirzaev, A. X. (2020). Analysis of small business and private entrepreneurship in the development of the economy of the republic of Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(8), 60-67.
52. Юлдашев, К. М., & Холмирзаев, А. Х. (2019). Осуществление реализации механизма частного партнерства в Узбекистане. *Молодой ученый*, (51), 435-437.